

ресурс]. – Режим доступа: <https://minfindnr.ru/o-realizacii-lizingovoj-deyatelnosti-v-dnr-v-2022-godu/>. – Дата обращения 03.08.2022.

17. Ободец, Р. В. Принципы формирования инфраструктурного обеспечения региона / Р. В. Ободец, Я. В. Ободец // Экономика строительства и городского хозяйства. – 2015. – Т. 11. – № 1. – С. 39-45.

18. Ободец, Я. В. Инвестиционный потенциал города: проблемы и пути решения / Я. В. Ободец // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2021. – № 22. – С. 64-74. – DOI 10.5281/zenodo.5282945. – EDN KANLNP.

УДК 338.43

DOI

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

САВЧЕНКО О.Ю.,
аспирант кафедры теории управления и
государственного администрирования;
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье обоснованы основные направления информатизации механизмов управления агропромышленного комплекса в Донецкой Народной Республике. Рассмотрена существующая на данный момент схема работы с информацией для принятия управленческих решений в Республике, раскрыты её слабые стороны.

Обоснована необходимость создания информационного центра для хранения, обработки и анализа поступающей информации, организации эффективного межотраслевого взаимодействия, организации функции планирования и контроля деятельности всех компонентов отрасли и как следствие – принятие эффективных управленческих решений.

Выявлены основные инструменты, рекомендованные при создании информационного центра для организации деятельности, планирования, контроля, осуществления эффективного межотраслевого взаимодействия, принятия качественных управленческих решений в агросекторе.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, механизмы управления АПК, информатизация, информационная инфраструктура, цифровизация АПК, продовольственная безопасность, Донецкая Народная Республика.

INFORMATIZATION OF MECHANISMS FOR MANAGING THE AGRO- INDUSTRIAL COMPLEX OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

SAVCHENKO O.J.,
postgraduate student of the Department of
Management Theory and Public Administration
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article substantiates the main directions of informatization of the management mechanisms of the agro-industrial complex in the Donetsk People's Republic.

The current scheme of working with information for making management decisions in the Republic has been considered, its weaknesses have been disclosed.

The need to introduce an information center for storing, processing and analyzing incoming information, organizing effective intersectoral interaction, organizing a planning and control function from the activities of all components of the industry, and as a result, making effective management decisions, is justified.

The main instruments recommended during the implementation of the information center for organizing activities, planning, monitoring, implementing effective cross-sectoral interaction, and making high-quality management decisions in the agricultural sector were identified.

Keywords: *agro-industrial complex, agro-industrial complex, agro-industrial complex management mechanisms, informatization, information infrastructure, digitalization of the agro-industrial complex, food security, Donetsk People's Republic*

Актуальность и постановка задачи. Одним из важнейших видов ресурсов современного общества являются информационные ресурсы. Со временем значимость информационных ресурсов возрастает. Одним из свидетельств данного процесса является то, что информация становится товаром, совокупная стоимость которого на рынке сопоставима со стоимостью традиционных ресурсов. Информация должна быть точной, полной и своевременной.

Своевременное предоставление и анализ отраслевой информации в агропромышленном комплексе (далее – АПК) является основой стабильности работы в отраслях и комплексах, которая позволяет объективно и эффективно осуществлять организацию и планирование деятельности.

Цель стратегической отрасли АПК – обеспечение продовольственной безопасности. Данная цель занимает центральное место и является важным социально-экономическим аспектом национальной безопасности. В существующих условиях государственные структуры Республики всё чаще сталкиваются с проблемой разбалансированности и разобщённости методов при сборе, обработке и анализе информации.

Всё это оказывает негативное влияние на все уровни деятельности отраслей и комплексов, а, следовательно, существует объективная необходимость разработки новых инструментов, основанных на информационных технологиях для оптимальной работы механизмов управления АПК.

Актуальным вопросом отрасли АПК является совершенствование механизма межотраслевого взаимодействия для достижения продовольственной и национальной безопасности.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы в сфере информатизации механизмов управления АПК рассмотрены в работах современных учёных Ободца Р.В., Иовенко М.В. [1], Лепы Р.Н., Антонова В.Н., Крамаренко А.А. [2; 3], Сюзаевой А.Е. [4], Платоновского Н.Г. [5], Ткачева А.В., Ткаченко О.В. [6] и других учёных.

В условиях неопределённости, с точки зрения фактора гибкости и своевременного реагирования на изменения внешней и внутренней среды, информатизация механизмов управления отраслью становится необходимой для решения возникающих проблем в Донецкой Народной Республике (далее – ДНР).

Несмотря на то, что тема информационного совершенствования в различных отраслях и сферах деятельности с каждым днём становится всё более популярной для исследования, остаются нераскрытыми такие вопросы комплексного изучения:

- 1) взаимодействие отраслей, товаропроизводителей, органов власти;
- 2) определение эффективных инструментов управления отраслью АПК;
- 3) формирование единого механизма, регулирующего деятельность отраслей и комплексов на всех стадиях деятельности, применимого в условиях нестабильности работы отрасли и государства в целом;
- 4) контроль за ценами, установленными в розничных сетях;

5) мониторинг экономической и физической доступности продуктов питания.

Целью статьи является обоснование предложений по внедрению информационных технологий и инструментов, направленных на осуществление организации деятельности, планирования, контроля, эффективного межотраслевого взаимодействия, принятия качественных управленческих решений для отрасли АПК.

Изложение основного материала исследования. На сегодняшний день отрасль АПК в Республике находится на стадии становления и развития, нарушены многие взаимосвязи отраслей и комплексов, сферы услуг, органов государственной власти. Для ДНР отрасль АПК – не только возможность удовлетворения спроса на продовольствие, но и один из возможных крупнейших работодателей в Республике, возможность наполняемости бюджета.

Эффективная работа агропромышленного комплекса любого государства является гарантом формирования продовольственной безопасности, что в свою очередь обеспечивает национальную безопасность. Всё вышеизложенное является важнейшей составляющей демографической политики, высокого уровня жизни населения, экономической самостоятельности и сохранения суверенитета государства.

Проведённым ранее исследованием выявлено, что основным проблемным вопросом в отрасли АПК и в Республике в целом, препятствующим достижению продовольственной и национальной безопасности, является проблема качества и оперативности предоставляемой информации и трудоёмкость процесса её сбора, обработки и анализа.

Вследствие вышеуказанного проблемного вопроса возникает разрозненность действий в государственных структурах, ведомствах и на предприятиях.

Как утверждают современные учёные, информатизация процессов отрасли АПК является необходимым элементом эффективного функционирования агросектора как элемента гибкости и оперативности работы отрасли [1-7].

Однако на данный момент в государственных структурах существует ряд проблем в работе с информацией. Разобщённость методов при сборе, обработке и анализе информации значительно затрудняет стратегическое планирование в различных отраслях промышленности и в государстве в целом, а, следовательно, снижает эффективность развития как отдельных отраслей, так и всей деятельности государства.

Для эффективной работы любой отрасли, организации, предприятия особое значение приобретает оперативность, точность, своевременность информации, которая становится ключевым фактором работы. Особенно остро данный вопрос стоит для отрасли АПК по причине многокомпонентности данной отрасли, а также необходимости межотраслевого взаимодействия. На сегодняшний день в государственных структурах Республики имеется ряд нерешённых вопросов для отрасли АПК при обмене информацией.

В связи с этим эффективным способом решения вышеуказанной проблемы является создание единого информационного центра с целью хранения, анализа и обработки поступающей информации, организации эффективного межотраслевого взаимодействия, планирования и контроля деятельности всех компонентов отрасли и как следствие – принятие эффективных управленческих решений. Основной первичной информацией для формирования базы данных информационного центра, а в дальнейшем основным инструментом для государственного стратегического планирования и прогнозирования является информация:

–о населении и его качественном составе (дети, трудоспособное население, нетрудоспособное население);

–кадрах, их качестве и количестве (количество населения, которое получило образование в различных сферах деятельности; количество населения, которое получает образование в той или иной сфере на запрашиваемый период времени);

- миграционных показателях (наличное и постоянное население);
- потреблении производственных ресурсов в различных сферах деятельности;
- потреблении непродовольственных ресурсов;
- доходах и расходах в государственном бюджете;
- доходах населения и доли затрат на продовольственные и непродовольственные товары населения;
- показателях загрузки производственных мощностей, наличии свободных мощностей;
- существующем производственном потенциале;
- необходимых ресурсах для эффективной работы отраслей, предприятий, организаций.

Внедрение информационных технологий (далее – ИТ), к которым относится проект информационного центра, можно рассматривать как инвестиционный проект, однако финансовый результат менее явный, а риски более высокие.

ИТ-проект является гораздо более масштабным, так как в нём должны рассматриваться не только начальное вложение финансовых средств, но и этапы после внедрения: обслуживание, сопровождение, доработка, обучение. Всё это требует дополнительных средств и усилий. Обязательным требованием перед внедрением того или иного вида ИТ должно быть его экономическое обоснование, нахождение эффекта, который можно получить при вложении инвестиций для использования этого ИТ-проекта.

К основным направлениям совершенствования управления с помощью ИТ-проектов можно отнести следующие:

- обеспечение оперативности управления;
- повышение достоверности входной и выходной информации;
- увеличение производительности труда управленческого персонала;
- повышение научной обоснованности выходной информации [7].

К основным аспектам социально-экономической эффективности проекта можно отнести изменения социально-экономического характера относительно работников управления, производственных и вспомогательных работников конкретного объекта, а также улучшение социального обслуживания членов общества. Основными факторами, определяющими социально-экономическую эффективность, являются прогрессивные изменения в характере и содержании труда работников управления и производства:

- увеличение доли интеллектуального труда;
- повышение привлекательности и интереса к работе;
- появление новых целей в работе;
- совершенствование технического, культурного, образовательного уровней работников;
- улучшение социально-психологического климата в коллективе;
- улучшение условий труда [2].

Рассмотрим схему работы с информацией (рис. 1), существующую на данном этапе работы государственных структур, организаций, предприятий в Республике. Исходя из данной схемы, видим, что этот процесс в большей степени проходит с помощью ручного управления, обработки и анализа данных, что значительно затрудняет и снижает скорость процесса принятия управленческого решения.

Как видно из рис. 1, вышеуказанная схема является трудозатратной, а также ресурсозатратной, особенно это касается временного ресурса, что непозволительно в кризисных условиях для принятия эффективных и оперативных управленческих решений.

Рис. 1. Схема работы с информацией для принятия управленческого решения ДНР (авторская разработка)

Таким образом, в необходимости внедрения информационного центра не остаётся сомнений. Целью проекта внедрения информационного центра можно обозначить:

- 1) снижение вероятности нецелевого использования ресурсов;
- 2) оптимизация межотраслевых связей;
- 3) оптимизация инструментов организации, контроля, планирования в АПК, принятия управленческих решений;
- 4) недопущение механических и технических опечаток и ошибок;
- 5) снижение времени на ввод, обработку и анализ данных;
- 6) недопущение несогласованности данных в различных источниках информации;
- 7) возможность формирования общей картины деятельности как отдельной организации и отрасли, так и государства в целом.

Задачами по внедрению проекта информационного центра можно назвать:

- 1) формирование необходимых ресурсов в необходимом количестве и необходимого качества для создания информационного центра и последующей работы с ним;
- 2) формирование единого информационного центра для работы с первичной информацией, её обработки, анализа, работа с документами стратегического планирования;
- 3) обучение кадров по работе с информационным центром;
- 4) наполнение центра информацией;
- 5) полный переход в работе по организации, контролю, планированию деятельности, принятию управленческих решений в сфере АПК с помощью информационного центра.

Обозначим инструменты, которые должны быть включены в систему работы с информационным центром на данном этапе работы (табл. 1).

Таблица 1

Составляющие информационного центра (авторская разработка)

№ п/п	Наименование инструмента	Описание функционала
1	Модель «затраты-выпуск», приспособленная для Республики в условиях нестабильности	С помощью данного инструмента возможно осуществлять: хранение, обработку и анализ информации; организацию, планирование, контроль за деятельностью отраслей промышленности, в том числе с точки зрения организации эффективного межотраслевого взаимодействия; учёт прихода и расхода ресурсов, своевременное реагирование на проблемные вопросы; расчёт, анализ основных показателей состояния отраслей и государства в целом
2	Автоматизация работы с документами стратегического планирования	Данный инструмент позволит: не допустить несогласованности данных в различных источниках информации; отслеживать работу отрасли и отдельных предприятий в режиме реального времени; сократить процедуру согласования и утверждения документов стратегического планирования
3	Оценка уровня жизни населения	Инструмент позволит осуществлять контроль ценовых показателей и проводить анализ уровня жизни населения
4	Оценка самообеспеченности продуктами питания	Инструмент позволит проводить анализ самообеспеченности продуктами питания населения Республики в режиме реального времени и своевременно реагировать на возникающие проблемные вопросы отрасли

Комплекс инструментов, рекомендованных при первичном внедрении информационного центра, цель которых охватить сферы деятельности, направленные на осуществление деятельности организации: планирование, контроль, эффективное межотраслевое взаимодействие, принятие качественных управленческих решений.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Выявлено, что на данный момент в государственных структурах Донецкой Народной Республики существует ряд проблем в работе с информацией. Разобщённость методов при сборе, обработке и анализе информации значительно затрудняет стратегическое планирование в различных отраслях промышленности и государстве в целом, а, следовательно, снижает эффективность принятия управленческих решений.

Обоснована эффективность применения способов создания и формирования информационного центра для решения проблем сбора, анализа данных, хранения и обработки информации.

Указанные в данной статье инструменты усовершенствования информационных технологий в сфере АПК способствуют алгоритмизации процессов хранения, обработки, анализа информации во всех сферах деятельности, налаживанию межотраслевого взаимодействия с целью принятия своевременных управленческих решений.

Список использованных источников

1. Ободец, Р.В. Тенденции развития информационно-коммуникационной инфраструктуры в Донецкой Народной Республике / Р.В. Ободец, М.В. Иовенко // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2019. – № 14. – С. 73-81 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=41378387> (дата обращения: 09.04.2022).

2. Лепа, Р.Н., Антонов, В.Н., Крамаренко, А.А. ИТ-управление развитием промышленности (концептуальные положения, анализ агропромышленной отрасли ДНР) // Вестник Института экономических исследований. – 2018. – № 3 (11) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/it-upravlenie>

razvitiem-promyshlennosti-kontseptualnye-polozheniya-analiz-agropromyshlennoyotrasli-dnr (дата обращения: 11.04.2022).

3. Антонов, В.Н. Цифровизация импортозамещения: перспективы и прогноз / В.Н. Антонов // Социально-экономические процессы: новое видение, вызовы, тенденции: монография. – Петрозаводск : Международный центр научного партнёрства «Новая Наука» (ИП Ивановская И.И.), 2022. – С. 45-61 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=48066150> (дата обращения: 02.09.2022).

4. Сюваева, А.Е. Цифровизация АПК: проблемы и региональные особенности / А.Е. Сюваева // Экономика и управление в XXI веке: новые вызовы и возможности: материалы Всероссийской научно-практической конференции, Саранск, 29-30 ноября 2019 года. – Саранск : Индивидуальный предприниматель Афанасьев Вячеслав Сергеевич, 2019. – С. 168-173 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=41891876> (дата обращения: 02.09.2022).

5. Платоновский, Н.Г. Цифровизация в АПК / Н.Г. Платоновский // Доклады ТСХА, Москва, 02-04 декабря 2020 года. – Москва : Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева, 2021. – С. 126-127 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=46483366> (дата обращения: 02.09.2022).

6. Ткачева, А.В. Цифровые инновации в агропромышленном комплексе ДНР / А.В. Ткачева, О.В. Ткаченко // Инновационные перспективы Донбасса: материалы 5-й Международной научно-практической конференции, Донецк, 21-23 мая 2019 года. – Донецк : Донецкий национальный технический университет, 2019. – С. 261-267 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=42453853> (дата обращения: 02.09.2022).

7. Савченко, О.Ю. Направления развития системы государственного стратегического планирования в агропромышленном комплексе Донецкой Народной Республики / О.Ю. Савченко, Е.Г. Курган // Материалы международной научной конференции студентов и молодых учёных, приуроченной к 50-летию экономического факультета Донецкого национального университета (г. Донецк, 8-9 декабря 2016 г.) – Донецк : ДонНУ, 2016. – С. 555-557.

УДК 351/354

DOI

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ШЕВЧУК Н.В.,
аспирантка кафедры менеджмента
непроизводственной сферы,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. Статья посвящена анализу и разработке рекомендаций, направленных на повышение эффективности осуществления государственного управления на территории Донецкой Народной Республики. Анализ практического применения существующих правовых основ обеспечения деятельности органов власти, изучение сформированного опыта организации государственного аппарата на территории РФ, позволили выявить и определить наиболее актуальные предложения по повышению эффективности государственного управления на территории Республики.